

RAȚIONAMENTUL CAUZAL ÎN DOMENIUL BOLILOR NETRANSMISIBILE

Causal reasoning in the field of non-communicable diseases

Teofana BIBIRE

Student, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa”, Iași

Email: teofanabibire@yahoo.com

Summary. The concept of causality reflects the complexity of the connection and interaction between cause and effect. The Bradford Hill criteria, otherwise known as the “Hill criteria” for causality, are a group of nine principles that can be useful in establishing epidemiological evidence of a causal relationship between a putative cause and an observed effect, and have been widely used in research from the field of public health.

Advanced tools and techniques that have developed in recent decades in all scientific disciplines have complemented the application and interpretation of the Bradford Hill criteria in noncommunicable diseases as well.

The paper concerns the application of the Hill criteria in the 21st century, they were written as flexible guidelines or considerations intended to guide epidemiological investigations and aid in causal inference. As the world of epidemiologic research has changed and expanded, the criteria for determining causal inference must evolve similarly.

Although the specific interpretations of each criterion have evolved over time, the concepts underlying each criterion can be applied to a variety of methodologies to answer questions of causation in the NCD field.

Key words: causal reasoning, Bradford Hill criteria, non-communicable diseases, methodologies, 21st century.

Introducere

Conceptul de cauzalitate reflectă complexitatea conexiunii și interacțiunii între cauză și efect.

Criteriile Bradford Hill, cunoscute altfel sub numele de criterii Hill pentru cauzalitate, sunt un grup de nouă principii care pot fi utile în stabilirea dovezilor epidemiologice ale unei relații cauzale între o cauză presupusă și un efect observat și au fost utilizate pe scară largă în cercetarea din domeniul sănătății publice.

Postulatele lui Hill sunt bazate pe cercetarile epidemiologice ale lui Doll (modelul interrelațiilor dintre tabagism și cancerul pulmonar). Lista criteriilor lui Hill¹ în forma publicat de autor este următoarea:

Puterea (mărima efectului): o asociere mică nu înseamnă că nu există un efect cauzal, deși cu cât asocierea este mai mare, cu atât este mai probabil ca aceasta să fie cauzală.

Constanta (reproductibilitatea): constatările consecvente observate de diferite persoane în locuri diferite cu mostre diferite întăresc probabilitatea unui efect.

Specificitate: cauza este probabilă dacă există o populație foarte specifică într-un anumit loc și boală, fără altă explicație probabilă. Cu cât este mai specifică o asociere între un factor și un efect, cu atât este mai mare probabilitatea unei relații cauzale.

¹ H.A. Bradford, *The Environment and Disease: Association or Causation?*, in: Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1965, 58 (5): 295-300.

Temporalitate: efectul trebuie să apară după cauză (și dacă există o întârziere așteptată între cauză și efectul așteptat, atunci efectul trebuie să apară după acea întârziere).

Gradient biologic (relația doză-răspuns): o expunere mai mare ar trebui să conducă, în general, la o incidență mai mare a efectului. Cu toate acestea, în unele cazuri, simpla prezență a factorului poate declanșa efectul. În alte cazuri, se observă o proporție inversă: o expunere mai mare duce la o incidență mai mică.

Plauzibilitate: Un mecanism plauzibil între cauză și efect este util (dar Hill a remarcat că cunoașterea mecanismului este limitată de cunoștințele actuale).

Coerență: Coerența dintre constatările epidemiologice și cele de laborator crește probabilitatea unui efect. Cu toate acestea, Hill a remarcat că „lipsa unor astfel de dovezi (de laborator) nu poate anula efectul epidemiologic asupra asociațiilor”.

Experiment: „Ocazional este posibil să apelezi la dovezi experimentale”.

Analogie: Utilizarea analogiilor sau asemănărilor între asocierea observată și orice alte asociații².

Bolile netransmisibile (boli cardiovasculare, diabet, boli respiratorii cronice, tulburări mintale, afecțiuni neurologice, cancer etc.) sunt responsabile pentru 80% din bolile identificate în țările UE și sunt principalele cauze ale deceselor premature care pot fi evitate.

În cazul bolilor netransmisibile (boli multifactoriale) se recomandă aplicarea criteriilor cuprinse în Postulatele lui Hill.

În 1965, Sir Austin Bradford Hill a publicat cele nouă criterii pentru a ajuta la stabilirea conceptului de cauzalitate în bolile epidemiologice. Când Hill și-a publicat liniile directoare cauzale – *la doar 12 ani după ce modelul dublu helix pentru ADN a fost sugerat pentru prima dată și cu 25 de ani înainte de începerea Proiectului Genomului Uman* – cauzalitatea bolii a fost înțeleasă la un nivel mai elementar decât este astăzi. Progresele în genetică, biologie moleculară, toxicologie, știința expunerii și statistici ne-au sporit capacitățile analitice de a explora potențialele relații cauză-efect și au dus la o mai bună înțelegere a complexității din spatele debutului și progresiei bolii umane³.

Criteriile cuprinse în postulatele lui Hill care sunt considerate baza raționamentului cauzal în domeniul bolilor netransmisibile sunt completate prin extinderea studiilor epidemiologice la rezultatele obținute de către J. Cornfield și A. Lilienfeld (1959)⁴ care constată că este necesară stabilirea unei corelații între incidența, durata și intensitatea expunerii (conform cu criteriul 4 stabilit de Hill), a unui paralelism între distribuția bolii și factorul cauzal la care se adaugă spectrul etiologic asociabil factorului cauzal. În 1978, H.S. Evans susține că schimbarea modurilor de manifestare și răspândire ale bolii obligatorii se realizează după schimbările caracteristicilor organismului gazdă.

2. Raționamentul cauzal în domeniul bolilor netransmisibile: aplicarea criteriilor Hill în secolul XXI

Criteriul 1: Puterea asocierii – în primul criteriu Hill a explicat că, cu cât este mai mare o asociere între expunere și boală, cu atât este mai probabil să fie cauzală. Pentru a

² H.A. Bradford, *The Environment and Disease: Association or Causation?*, in: Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1965, 58 (5): 295-300.

³ M. Porta, editor. *A dictionary of epidemiology*. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2008.

⁴ J. Cornfield, W. Haenszel, E.C. Hammond, A.M. Lilienfeld, M.B. Shimkin, E.L. Wynder, *Smoking and lung cancer: recent evidence and a discussion of some questions*, J Natl Cancer Inst. 1959 Jan;22(1):173-203.

ilustra acest punct, Hill a oferit exemplul clasic al examinării de către Percival Pott a incidenței cancerului scrotal la curățătorii de coșuri. Asocierea dintre acea ocupație și boală – de aproape 200 de ori mai mare decât cea observată în alte ocupații – a condus la determinarea că funinginea de coș a fost probabil un factor cauzal.

Progresele în teoria statistică și puterea de procesare computațională au permis oamenilor de știință să delimiteze asocieri puternice față de cele slabe, folosind criteriile matematice mai susceptibile decât a avut Hill în minte. Astăzi, semnificația statistică - nu amploarea asocierii – este punctul de referință acceptat pentru a judeca puterea unei asocieri observate și, astfel, potențiala sa cauzalitate. Rezultatele semnificative statistic prezentate în cadrul unui studiu nu sunt întotdeauna semnificative din punct de vedere biologic sau adecvate din punct de vedere metodologic pentru a contribui la inferența cauzală. În schimb, eșecul de a demonstra matematic semnificația statistică într-un singur studiu nu exclude posibilitatea unei relații semnificative expunere-răspuns în realitate. Un exemplu poate fi văzut în analiza și reanaliza ulterioară a funcției pulmonare pentru un lot de 106 lucrători la o unitate de producție de arome alimentare care a folosit o varietate de substanțe chimice. A existat o asociere puternică din punct de vedere statistic între expunerea profesională la arome și boala pulmonară restrictivă, însă utilizarea unor metode statistice diferite poate duce la rezultate diferite din punct de vedere statistic, impactând astfel aplicarea puterii asocierii.

Criteriul 2: Constanta (consistența)

În mod tradițional, criteriul de constantă al lui Hill este susținut de studii epidemiologice multiple folosind o varietate de locații, populații, iar metodele arată o asociere consistentă între două variabile în raport cu ipoteza nulă. Hill a subliniat importanța constatărilor repetitive, deoarece un singur studiu, oricât de solid din punct de vedere statistic, nu poate fi baza care să dovedească cauzalitatea din cauza amenințărilor mereu prezente la adresa validității interne. Acest criteriu este încă foarte potrivit pentru determinarea relațiilor cauzale; cu toate acestea, practicile de integrare a datelor au condus la o evoluție a gândirii asupra a ceea ce constituie consistența.

De exemplu, în cazul leucemiei mieloide acute (AML) asociată benzenului se ilustrează aplicarea criteriului de consistență în lumina integrării moderne a datelor. Atât modelele animale, cât și culturile de celule umane *in vitro* au demonstrat că hidrochinona și para-benzochinona sunt metaboliți activi ai benzenului. În plus, s-a demonstrat că hidrochinona induce modificări celulare care sunt în concordanță cu diferite modificări celulare cunoscute că marchează progresia timpurie a AML la om⁵.

Studii la nivel molecular au susținut datele disponibile *in vivo* umane (adică studii epidemiologice standard), reducând astfel necesitatea unor studii observaționale suplimentare pentru a susține o relație cauzală.

Aceste exemple ilustrează modul în care analizele moleculare avansate pot fi integrate cu rezultatele studiilor observaționale pentru a demonstra concluziile coerente ale cercetării care susțin o relație potențial cauzală.

Criteriul 3: Specificitatea

Hill a sugerat că asocierile sunt mai probabil să fie cauzale atunci când sunt specifice, ceea ce înseamnă că expunerea provoacă o singură boală. În timp ce Hill a înțeles că unele boli au cauze multiple sau factori de risc, el a sugerat că „dacă am ști toate răspunsurile, ne-am putea întoarce la un singur factor” responsabil de cauzalitate. În epoca lui Hill,

⁵ M. Porta, editor. *A dictionary of epidemiology*. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2008.

expunerea era adesea definită, pentru expunerile reale, cum ar fi un cadru ocupațional sau o locație rezidențială.

Astăzi, încercăm să definim în mod specific expunerile nu în ceea ce privește mediul sau condițiile unei persoane, ci mai degrabă ca o doză reală a unui agent chimic, fizic sau biologic.

În timp ce există câteva exemple de asociații foarte specifice agent-rezultat, majoritatea preocupărilor legate de expunere și sănătate aflate în fruntea cercetărilor de astăzi se concentrează pe amestecuri chimice complexe și expuneri la doze mici de mediu și profesionale complicate de o varietate de factori de risc.

Criteriul original de specificitate este considerat slab sau irelevant din punct de vedere epidemiologic. Cu toate acestea, specificitatea poate avea implicații noi și interesante în contextul mai larg al integrării datelor.

De exemplu, cercetătorii pot demonstra un mecanism molecular de acțiune cu relații precis definite (adică, specifice) între agent și efecte, folosind o varietate de metodologii de cercetare. Amestecurile complexe de substanțe chimice (de exemplu, fumul de tutun) nu au de obicei specificitate atunci când sunt studiate folosind modele epidemiologice clasice, deoarece mai multe boli pot rezulta din expuneri. Cu toate acestea, este posibil ca integrarea datelor să elucideze o anumită specificitate mecanică printre variatele efecte ale bolii asociate cu aceste amestecuri carcinogene complexe.

Criteriul 4: *Temporalitatea sau Secvența temporală* – o cauză trebuie să preceadă efectul ei. Majoritatea persoanelor cu cancer pulmonar fumează intens de ani de zile, deși există și alte cauze ale cancerului pulmonar. Timpul dintre expunerea la agenții cancerigeni pulmonari și dezvoltarea cancerului pulmonar variază pentru diferiți agenți cancerigeni, depinde parțial de concentrația de expunere⁶.

Temporalitatea este poate singurul criteriu universal acceptat de epidemiologi ca fiind esențial pentru inferența cauzală. Hill a explicat că pentru ca o relație expunere-boală să fie cauzală, expunerea trebuie să preceadă debutul bolii. Un exemplu modern de analiză temporală extinsă folosind integrarea datelor este ilustrat de studiile expunerii la doze mici la arsenic prin apă potabilă și alimente. Nivelurile de arsen din păr și unghii servesc ca biomarker al expunerii anterioare, iar înregistrările analitice ale compoziției apei potabile din locuințele anterioare și prezente ale unui individ pot fi utilizate pentru a crea o estimare a expunerii istorice a mediului⁷.

Criteriul 5: *Gradientul biologic* este o relație doză-răspuns între expunere și probabilitatea de îmbolnăvire. În epidemiologia tradițională, un gradient biologic monoton, în care expunerea crescută a dus la creșterea incidența bolii, oferă cea mai clară dovadă de relație cauzală. De exemplu, riscul de cancer pulmonar crește pe măsură ce crește numărul de țigări fumate pe zi și pe măsură ce crește durata fumatului. Acest criteriu nu este o condiție necesară pentru o judecată a cauzalității, deoarece unele relații cauzale au doze-prag sau prezintă alte relații neliniare cu riscul rezultatului⁸.

⁶M.J. Whitrow, B.J. Smith, L.S. Pilotto, D. Pisaniello, M. Nitschke, *Environmental exposure to carcinogens causing lung cancer: Epidemiological evidence from the medical literature*, in: *Respirology*, 2003, 8:513-521.

⁷M. Porta, editor. *A dictionary of epidemiology*. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2008.

⁸K.M. Fedak, A. Bernal, Z.A. Capshaw, S. Gross, *Applying the Bradford Hill criteria in the 21st century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology*, in: *Emerg Themes Epidemiol*, 2015, 12:14; J. Cornfield, W. Haenszel, E.C. Hammond, A.M. Lilienfeld, M.B.

Incidența bolii oferă cea mai clară dovadă a unei relații cauzale. Cu toate acestea, Hill a recunoscut că pot exista relații mai complexe doză-răspuns, iar studiile moderne au confirmat că o curbă monotonă doză-răspuns este o reprezentare prea simplistă a majorității relațiilor cauzale. De fapt, majoritatea curbelor doză-răspuns sunt neliniare și pot varia ca formă de la un studiu la altul, în funcție de caracteristicile unice ale populației date, căile de expunere și obiectivele moleculare evaluate.

Acum este posibil să observăm răspunsurile la prag în intervalul de doze mici. Folosind tehnici moleculare îmbunătățite s-a definit fenomenul doză-răspuns denumit hormesis care se caracterizează printr-o doză mică de stimulare și o mare inhibarea dozei. Curba doză-răspuns asociată cu acest fenomen este bifazică și, în funcție de punctul final măsurat, are formă de J sau U. Astfel, răspunsurile la aceste niveluri scăzute nu indică o boală, ci mai degrabă răspunsuri adaptative care indică un prag de inițiere care trebuie depășit înainte de îmbolnăvire.

În plus, analizele moderne au arătat că efectele epigenetice pot apărea în intervalul de doze mici de expuneri chimice din mediu, deși aceste modificări măsurate pot să nu conducă la boli observabile.

De exemplu, cercetătorii americani în urma unui studiu privind aplicarea criteriilor Hill privind cauzalitatea encefalopatiei (CTE) în rândul jucătorilor de fotbal publicat în 2022⁹, au evaluat relația dintre nivelul de joc în fotbalul american și diagnosticul CTE după ajustarea statistică pentru prejudecățile de selecție. Dintr-un eșantion de 290 de participanți care au jucat cel puțin 1 an de fotbal american la nivel de liceu, facultate sau profesionist, cercetătorii au descoperit că cel mai înalt nivel de fotbal (profesionist) a fost asociat cu diagnosticul CTE într-o manieră doză-răspuns (după ajustarea pentru vârsta morții). În această analiză, jucătorii de la nivel de facultate au avut un risc de 1,82 ori mai mare de a fi diagnosticați cu CTE decât jucătorii de liceu, în timp ce cei care au jucat la nivel profesionist au avut un risc de 2,13 ori mai mare decât jucătorii de liceu.

Astfel, de la prima sa descriere, acum aproape 100 de ani, și până în prezent, encefalopatia a fost recunoscută ca având un gradient biologic puternic oferind din nou dovezi ale unei relații doză-răspuns.

Criteriul 6: Plauzibilitate biologică Există un mecanism biologic plauzibil prin care expunerea ar putea duce la rezultat? De exemplu, știm că, cancerul este inițiat atunci când procesele care reglează diviziunea celulară sunt dezactivate de mutații. De asemenea, știm că fumul de tutun conține mulți agenți cancerigeni, iar expunerea tractului respirator la acești agenți cancerigeni an de an poate induce aceste mutații, așa că există cu siguranță o cale cauzală plauzibilă pentru tutun ca și cauză a cancerului pulmonar. Mai mult, agenții cancerigeni și radicalii liberi din fumul de tutun pot fi absorbiți din plămâni și pot intra în fluxul sanguin, așa că este plauzibil ca fumul de tutun să poată provoca alte efecte adverse, cum ar fi alte tipuri de cancer și boli de inimă. Astăzi, instrumente precum testele de screening cu randament ridicat pot fi folosite pentru a studia o cale specifică plauzibilă din punct de vedere biologic și să identifice agenții toxici care interferează cu acea cale în moduri definite.

Shimkin, E.L. Wynder, *Smoking and lung cancer: recent evidence and a discussion of some questions*, J. Nat. Cancer Inst. 1959 Jan;22(1):173-203.

⁹ K.M. Fedak, A. Bernal, Z.A. Capshaw, S. Gross, *Applying the Bradford Hill criteria in the 21st century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology*, in: Emerg Themes Epidemiol, 2015, 12:14.

Criteriul 7: Coerența

Coerența a fost privită ca fiind similară cu plauzibilitatea biologică, prin aceea că relația cauză-efect ar trebui să aibă sens cu toate cunoștințele disponibile cercetătorului, iar acest criteriu nu s-a schimbat foarte mult de la începutul său.

Într-adevăr, Hill a identificat dovezi histopatologice ale bronhiilor, modificări ale epiteliului și teste de toxicitate pe animale pentru carcinogenitatea fumului de țigară ca exemplu de coerență între mai multe căi de proiectare a studiului.

Astăzi, coerența este un domeniu în care studiile moleculare au fost folosite pentru a demonstra diferite aspecte ale paradigmei expunerii la boală. De exemplu, analiza fibrelor din țesutul pulmonar prin microscopia electronică cu transmisie de scanare (STEM) a extins cunoștințele despre doza de amfibol intern eficientă biologic în legătură cu structura și funcția modificată a țesutului pulmonar, susținând concluzia că amfibolul și fibrele de azbest induc formarea de mezoteliom¹⁰.

Criteriul 8: Experimentul

Hill a explicat că dovezile extrase din manipularea experimentală – în special studiile epidemiologice în scăderea riscului de îmbolnăvire după o intervenție sau încetarea expunerii – pot duce la cel mai puternic sprijin pentru inferența cauzală. Cu toate acestea, în contexte moderne, experimentarea trebuie să ia în considerare faptul că multe boli rezultă din expuneri cu mai multe fațete și urmează căi complexe de progresie¹¹.

Încetarea expunerii, așa cum a descris Hill, poate să nu inverseze sau să încetinească în mod apreciabil progresia bolii. În unele cazuri, factorii de risc multipli, inclusiv dieta, exercițiile fizice, fumatul, expunerile chimice și predispoziția genetică pot contribui la apariția și progresia bolii. Astfel, în timp ce combinația acestor factori poate culmina în boală, manipularea experimentală a unui singur factor contributiv poate duce sau nu la scăderi observabile în incidența bolii.

Cercetătorii care folosesc un cadru de integrare a datelor pot acum să se bazeze pe descoperirile toxicologice pentru o perspectivă experimentală asupra cauzalității. Studiile in vitro care testează căile mecaniciste și demonstrează rolul biologic al unui agent în progresia bolii pot avea ca rezultat cunoștințe care pot fi utilizate pentru a prezice rezultate potențiale asupra sănătății umane într-un mod mult mai eficient în timp decât studiile umane, în special pentru rezultate adverse cu o perioadă lungă de latență. Înțelegerea extinsă a temporalității în lumina datelor din fluxuri variate de dovezi poate afecta, de asemenea, interpretarea criteriului experimentului. Expunerile individuale pot provoca modificări epigenetice ale ADN-ului parental care au ca rezultat un efect observat asupra urmașilor viitori, chiar dacă nu există o expunere directă la urmași.

Deoarece analizele epigenetice din studiile transgeneraționale umane durează decenii și sunt pline de potențiali factori de confuzie, experimentul pe modele animale și cu tehnici analitice avansate poate ajuta la determinarea unei relații cauzale¹².

¹⁰ K.M. Fedak, A. Bernal, Z.A. Capshaw, S. Gross, *Applying the Bradford Hill criteria in the 21st century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology*, in: *Emerg Themes Epidemiol*, 2015, 12:14; M. Porta, editor. *A dictionary of epidemiology*. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2008.

¹¹ J. Cornfield, W. Haenszel, E.C. Hammond, A.M. Lilienfeld, M.B. Shimkin, E.L. Wynder, *Smoking and lung cancer: recent evidence and a discussion of some questions*, *J Natl Cancer Inst*.1959 Jan;22(1):173-203.

¹² K.M. Fedak, A. Bernal, Z.A. Capshaw, S. Gross, *Applying the Bradford Hill criteria in the 21st*

Criteriul 9: Analogie

Hill a sugerat că atunci când există dovezi puternice ale unei relații cauzale între un anumit agent și o anumită boală, cercetătorii ar trebui să accepte mai mult dovezile mai slabe, că un agent similar poate provoca o boală similară. Analogia a fost interpretată în sensul că atunci când un agent cauzal este cunoscut, standardele de dovezi sunt scăzute pentru un al doilea agent cauzal care este similar într-un fel¹³.

Unii epidemiologi moderni au susținut că lipsa de analogie nu exclude cauzalitatea, ci pur și simplu implică o lipsă de creativitate din partea cercetătorului¹⁴. Într-adevăr, unii ar putea argumenta că există suficiente cunoștințe și sunt accesibile astăzi pentru a identifica o analogie pentru fiecare situație, mai ales dacă cercetătorul extrage aceste cunoștințe din mai multe discipline și din fluxuri de dovezi. Astăzi, cercetătorii au o gamă mai largă de instrumente prin care să caute o analogie, inclusiv modelul de progresie a bolii, factorii de risc comuni și factorii de confuzie și mecanisme biologice de acțiune. Prin urmare, valoarea modernă a analogiei nu se câștigă din confirmarea unei inferențe cauzale, ci mai degrabă din propunerea și testarea ipotezelor mecaniciste.

De exemplu, testarea ipotezei mecaniciste analoge a fost efectuată pe nanotuburi de carbon (CNT) folosind literatura extinsă privind toxicitatea mecanică a fibrelor de azbest. Modelele bazate pe structura moleculară și caracteristicile fizico-chimice, cum ar fi raportul de aspect, prezic un mecanism de acțiune similar cu cel al azbestului¹⁵. Morfologia fizică a CNT-urilor pare similară cu cea a fibrelor de azbest; astfel, se așteaptă ca fibrele de dimensiuni respirabile să se comporte similar în mediile profesionale și să conducă la translocare și depunere pulmonară similară.

În plus, fibrele de azbest sunt cunoscute că provoacă inflamație și fibroză a pleurei pulmonare ca precursor al mezoteliomului; aceleași rezultate au fost demonstrate în urma expunerii la CNT¹⁶. În plus, s-a descoperit că CNT-urile stimulează eliberarea de citokine în fază acută din macrofagele umane și celulele mezoteliale expuse la CNT-uri de lungimi diferite, demonstrând că expunerea la CNT are ca rezultat un răspuns proinflamator dependent de lungime, similar cu cel al azbestului¹⁷. Aceste descoperiri sporesc analogia

century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology, in: Emerg Themes Epidemiol, 2015, 12:14.

¹³ J. Cornfield, W. Haenszel, E.C. Hammond, A.M. Lilienfeld, M.B. Shimkin, E.L. Wynder, *Smoking and lung cancer: recent evidence and a discussion of some questions*, J Natl Cancer Inst. 1959 Jan;22(1):173-203; K.M. Fedak, A. Bernal, Z.A. Capshaw, S. Gross, *Applying the Bradford Hill criteria in the 21st century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology*, in: Emerg Themes Epidemiol, 2015, 12:14.

¹⁴ C.J. Nowinski, S.C. Bureau, M.E. Buckland, M.A. Curtis, D.H. Richard, L.M. Faull, L.T. Grinberg, E.L. Hill-Yardin, H.C. Murray, A.J. Pearce, C.M. Suter, A.J. White, A.M. Finkel, R.C. Cantu, *Applying the Bradford Hill Criteria for Causation to Repetitive Head Impacts and Chronic Traumatic Encephalopathy*, in: Frontiers in Neurology, July 2022, 3, doi: 10.3389/fneur.2022.938163.

¹⁵ K. Donaldson, F.A. Murphy, R. Duffin, C.A. Poland, *Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the hypothesis regarding the role of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma*. Part Fibre Toxicol. 2010;7:5.

¹⁶ M.J. Whitrow, B.J. Smith, L.S. Pilotto, D. Pisaniello, M. Nitschke, *Environmental exposure to carcinogens causing lung cancer: Epidemiological evidence from the medical literature*, in: Respiriology, 2003, 8:513-521; K. Donaldson, F.A. Murphy, R. Duffin, C.A. Poland, *Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the hypothesis regarding the role of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma*. Part Fibre Toxicol. 2010;7:5.

¹⁷ K. Donaldson, F.A. Murphy, R. Duffin, C.A. Poland, *Asbestos, carbon nanotubes and the pleural*

cu azbestul confirmând că CNT-urile pot fi capabile să provoace o boală care începe cu inflamația pleurală – același mecanism responsabil pentru mezoteliomul legat de azbest. Cu toate acestea, rezultatele demonstrează, de asemenea, că nu toate CNT-urile au același potențial de carcinogenitate, ceea ce implică faptul că proiectarea proactivă a CNT-urilor poate limita riscurile și permite utilizarea în siguranță a acestora într-o varietate de aplicații – și că analogia cu azbestul nu ar trebui să fie privită într-un mod care limitează cercetarea continuă.

3. Concluzii

„Criteriile Bradford Hill” au fost scrise ca linii directoare flexibile sau considerații menite să ghideze investigațiile epidemiologice și să ajute la inferența cauzală. Pe măsură ce lumea cercetării epidemiologice s-a schimbat și s-a extins, criteriile pentru determinarea inferenței cauzale trebuie să evolueze în mod similar. Instrumentele și tehnicile avansate care s-au dezvoltat în ultimele decenii în toate disciplinele științifice au completat aplicarea și interpretarea criteriile Bradford Hill și în bolile netransmisibile. Deși interpretările specifice ale fiecărui criteriu au evoluat de-a lungul timpului, conceptele care stau la baza fiecărui criteriu pot fi aplicate la o varietate de metodologii pentru a răspunde întrebărilor legate de cauzalitate în domeniul bolilor netransmisibile.

Exemplele de mai sus au demonstrat că integrarea datelor poate îmbunătăți aplicarea criteriilor Bradford Hill, care rămân un instrument valid și util, atunci când se stabilește cauzalitatea bolilor netransmisibile prin: permiterea unei mai mari atenții în proiectele de studiu; furnizarea de noi instrumente pentru a demonstra coerența, specificitatea și plauzibilitatea asociațiilor; integrarea evaluării moleculare pentru a determina temporalitatea și răspunsul la doză; clarificarea constatărilor epidemiologice contradictorii pentru a determina coerența; și promovarea propunerii și testării de noi ipoteze mecaniciste.